

FOTORREFLECTANCIA A BAJA TEMPERATURA EN GaInAsSb/GaSb

G. A. Álvarez, J. J. Prías-Barragán, D. G. Espinosa-Arbeláez, L. Tirado-Mejía y
H. Ariza-Calderón.

Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío,
A. A. 460. Armenia-Colombia*

RESUMEN

En este trabajo se presenta el análisis de espectros de fotorreflectancia (FR) tomados en el rango de temperatura de 12K a 100K, de una película de $\text{Ga}_x\text{In}_{(1-x)}\text{As}_y\text{Sb}_{(1-y)}/\text{GaSb}$ crecida mediante la técnica de epitaxia en fase líquida (EFL). Los ajustes se realizaron con formas de línea lorentziana de primera derivada para la transición excitónica E_x y de tercera derivada para la transición interbanda E_0 . Los parámetros que describen la variación de la energía de las transiciones electrónicas con la temperatura fueron evaluados mediante las relaciones semiempíricas de Varshni y del tipo Bose-Einstein. El comportamiento del ensanchamiento con la temperatura fue descrito por relaciones del tipo Bose-Einstein, encontrándose que el proceso dispersivo principal puede estar relacionado con la interacción de electrones con la red.

ABSTRACT

In this work we present the photorelectance (PR) spectra analysis for temperatures in the range of 12K to 100K of the $\text{Ga}_x\text{In}_{(1-x)}\text{As}_y\text{Sb}_{(1-y)}/\text{GaSb}$ film grown by the liquid phase epitaxy technique (LPE). The fittings to the PR experimental spectra were made using the first-derivative lorentzian lineshape associated to the excitonic transition E_x and the third derivative lorentzian lineshape associated to the interband transition E_0 . The parameters that describe the temperature variation of the energy were evaluated using both the semiempirical Varshni relations and the Bose-Einstein type equation. The temperature behavior of the broadening parameter was described by the Bose-Einstein type equations, and we found that the mean dispersive process can be related to the electrons interaction with the lattice.

I. Introducción

Los dispositivos optoelectrónicos basados en materiales cuaternarios como el GaInAsSb son de gran interés dadas sus múltiples aplicaciones [1]. Por ejemplo, los fotodetectores que funcionan en el infrarrojo cercano y medio tienen un uso potencial en sensores de gas dado que la región de absorción del agua y muchos gases industriales pertenecen a este rango, de tal manera que los sensores basados en estos materiales tendrían diversos usos comerciales en control y supervisión de procesos, en el monitoreo de contaminación ambiental y la evaluación de la emisión en automóviles. En vista de las amplias perspectivas de este material, es importante determinar propiedades físicas que permitan el desarrollo y optimización de dispositivos. Por lo tanto en este trabajo presentamos el análisis de espectros de Fotorreflectancia (FR) a baja temperatura para una película de $\text{Ga}_{0.86}\text{In}_{0.14}\text{As}_{0.12}\text{Sb}_{0.88}/\text{GaSb}$ M46 crecida por epitaxia en fase líquida.

* Email: labopt@uniquindio.edu.co

II. Experimento

Las mediciones de fotorreflectancia fueron realizadas para una fuente de excitación láser de HeNe (632.8nm) cortada mecánicamente a una frecuencia de 255 Hz. La radiación reflejada por la muestra se detectó por medio de un sensor de IR (PbS), acoplado a un amplificador lock-in sintonizado a la frecuencia de corte y a un milivoltímetro, para medir el cambio en la reflectancia ΔR y la reflectancia R , respectivamente.

III. Teoría

En el régimen de campo bajo, la forma de línea del espectro de FR se describe por medio de una forma funcional lorentziana (FDLF) dada por [2]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \text{Re} \left\{ \sum_{j=1}^n C_j e^{i\theta_j} (E - E_{g_j} + i\Gamma_j)^{-m} \right\} \quad (1)$$

Siendo C_j La amplitud de la forma de la línea j , θ_j el ángulo de fase, el Γ_j parámetro fenomenológico de ensanchamiento y E_{0j} la energía de la j -ésima transición. Esta expresión es conocida como Forma de Línea Lorentziana de Tercera derivada (TDFL) “*Third-derivative of Lorentzian Funtion*”, cuando $m=3.5$ se trata de un punto critico unidimensional (1D), $m=3$ bidimensional (2D) y $m=2.5$ tridimensional (3D), las condiciones anteriores se asocian a transiciones banda a banda. Cuando $m=2$ se trata de una transición excitónica y la expresión se conoce como Forma de Línea Lorentziana de Primera Derivada (FDLF) “*First Derivative Lorentzian Funtion*”

IV. Resultados y Discusión

En la Figura 1 se presentan los espectros de Fotorreflectancia para un rango de temperaturas de 12K a 100K. Estos fueron ajustados con la ecuación (1) considerando dos contribuciones, la primera asociada a una transición excitónica (FDLF) E_x y la segunda asociada a una transición interbanda (TDLF) E_0 .

La dependencia de las energías de transición con la temperatura fue descrita por medio de las expresiones de Varshni y de Manoogian-Woolley, tal como se presenta en la Figura 2. La expresión de Varshni está dada por:

$$E_0(T) = E_0(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T} \quad (3)$$

Donde $E_0(0)$ es el valor de la energía del gap a $T=0K$ mientras α y β son los coeficientes de Varshni. La expresión de Manoogian-Woolley, que involucra el acoplamiento entre electrones y fonones, está dada por:

$$E_0(T) = E_0(0) - \frac{2a_B}{\exp(\Theta_B/T) - 1} \quad (4)$$

Donde a_B es la intensidad de la interacción electrón-fonón y θ_B es la temperatura del fonón promedio. Los valores de los diferentes parámetros de ajuste obtenidos mediante las expresiones de Varshni y Manoogian-Woolley (ecuación del tipo Bose-Einstein) se presentan en la tabla 1.

Figura 1. Señal de FR en función de la energía de excitación. La línea continua representa el ajuste obtenido con el modelo FDLF+TDLF

Figura 2. Dependencia de las energías de transición con la temperatura. La línea punteada representa el ajuste mediante la expresión de Varshni, la línea continua representa el ajuste mediante con la ecuación de Manogian-Woolley.

Tabla 1. Valores de los parámetros de ajuste utilizando las expresiones (3) y (4).

		Transición Interbanda E_0	Transición Excitónica E_x
Varshni	$E_0(0)$ (eV)	0.639 ± 0.002	0.630 ± 0.002
	$\alpha(10^{-4} \text{ eV/K})$	1.9 ± 0.3	0.9 ± 0.1
	β (K)	160 ± 50	31.498 ± 15.136
Manogian-Woolley	$E_0(0)$ (eV)	0.639 ± 0.002	0.630 ± 0.002
	α_B (meV)	17 ± 2	2.1 ± 0.5
	θ_B (K)	180 ± 25	48.98 ± 9.52

Con el fin de estimar la composición a partir del valor de $E_0(T)$, de acuerdo con I. Vurgaftman, et al [3], las propiedades ópticas del semiconductor cuaternario $Ga_{(1-x)}In_xAs_ySb_{(1-y)}/GaSb$ están relacionadas con la estequiometría mediante las siguientes expresiones:

$$E_0 = [0.812(1-x) + 0.346x - 0.75x(1-x)] \text{ eV} \quad \text{para } 0K \quad (5)$$

$$E_0 = [0.727(1-x) + 0.283x - 0.75x(1-x)] \text{ eV} \quad \text{para } 300K \quad (6)$$

Donde la condición de acople entre parámetros de red para el GaSb está dada por [3]

$$y = 0.867x / (1 - 0.048x) \quad (7)$$

Por lo tanto, a partir de las expresiones anteriores y de la extrapolación de E_0 a $T=0K$ y $T=300K$, de la figura 2, encontramos que la composición de la muestra M46 se encuentra alrededor de los valores $x=0.14$, $y=0.12$.

En la Figura 3 se presenta la dependencia del parámetro de ensanchamiento Γ con la temperatura para la transición interbanda. El ajuste con la ecuación del tipo Bose Einstein [4] reproduce bastante bien los valores obtenidos con la ecuación (1) para los espectros tomados a diferentes temperaturas, de tal manera que el proceso dispersivo más importante en la muestra M46 puede estar relacionado con la interacción de electrones con la red.

Figura 3. Ajuste obtenido para la dependencia del parámetro de ensanchamiento con la temperatura, utilizando una relación de tipo Bose-Einstein

V. Conclusiones

Se logró describir los espectros de Fotorreflectancia de una película semiconductor de GaInAsSb/GaSb, mediante la utilización de una forma de línea lorentziana que considera una transición banda-banda y una transición excitónica. Las dependencias de las energías de transición con la temperatura pueden ser descritas mediante la utilización de las expresiones de Varshni y de Manoogian-Woolley, siendo esta última la que reproduce mejor los datos experimentales a baja temperatura, tal como ha sido reportada para otros materiales semiconductores. Encontramos que la energía de la transición excitónica se encuentra alrededor de 9.7meV, valor que concuerda con lo reportado por Iyer [5]. La dependencia del parámetro de ensanchamiento con la temperatura puede ser descrita utilizando relaciones del tipo Bose-Einstein lo cual sugiere que el proceso dispersivo principal en la muestra se encuentra relacionado con la interacción electrón-fonón.

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo financiero de Colciencias y la Universidad del Quindío.

Referencias

- [1]. G. W. Charache, P. F. Baldasaro, L. R. Danielson, D. M. DePoy, C. A. Wang, H. K. Choi, D. Z. Garvuzov, R. U. Martinelli, V. Khalfin, S. Saroop, J. M. Borrego, R. J. Gutmann, *J. Appl. Phys.* **85**, 2247 (1999).
- [2]. Aspnes F. H, Studna A, *Phys. Rev.* **B 7**, 4605 (1973).
- [3]. I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan. *J. Appl. Phys.* **89**, 5815 (2001).
- [4]. M. Muñoz, F. H. Pollak, *Phys. Rew. B.* **62**, 16600, (2000)
- [5]. S. N. Iyer, S. Hedge, K. K. Bajaj, A. Abul-Fald, W. Michel *J. Appl Phys.* **73**, 8 (1993)